

REVISIÓN DE LITERATURA

Relación Bruxismo-Estrés: sus afectaciones en la oclusión. Diagnóstico y Tratamiento

Bruxism-Stress Relationship: its effects on occlusion. Diagnosis and Treatment

Walter Palacios Valderrama¹, Rolando Dau Villafuerte², Héctor Macías Lozano³, Génesis Macías Martínez⁴
Denisse Chávez Arévalo⁵

¹ Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9519-2257>

³ Doctor en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-4459-3251>

⁴ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4041-4185>

⁵ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-8289-7550>

Correspondencia:
walter.palaciosv@ug.edu.ec

Recibido: 20/09/2024

Aceptado: 26/11/2024

Publicado: 29/11/2024

RESUMEN

El estrés en condiciones normales se considera una respuesta adaptativa que no tiene por qué ser negativa, el problema aparece cuando esta respuesta normal está desequilibrada y puede manifestarse de forma inadecuada, dentro de la cual entraría el bruxismo, provocando alteraciones a nivel dentario y en la función de la ATM. Metodología: estudio de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo. Mediante búsqueda de fuentes bibliográficas en bases de datos como Scielo, Google académico, Scopus y PudMed, donde se recolectaron 38 trabajos de investigación relevantes. Resultados: Los estudios analizados han demostrado que el estrés produce una actividad muscular anormal que resulta en el rechinar y apretamiento de los dientes generando el desgaste de los dientes. Este desgaste puede ser leve o muy grave, en algunos casos los dientes se desgastan tanto que pueden necesitar tratamientos de endodoncias, también pueden aparecer lesiones en forma de cuña en el cuello de los dientes, que si avanzan mucho pueden favorecer la fractura dental. Otra consecuencia del desgaste de los dientes es que disminuye el espacio entre la mandíbula y el maxilar superior lo cual puede provocar cambios estéticos desagradables y también favorecer la aparición de boqueras. Conclusión: El bruxismo y el estrés mantienen una relación íntimamente establecida, ya que, de acuerdo a los estudios revisados, puede provocar serias alteraciones en la oclusión de las personas, que pueden irse agravando de no tomarse correctivos inmediatos. Estas alteraciones no solo provocan un daño a nivel estético de las piezas dentarias, sino también, disfunciones a nivel de la articulación témporo-mandibular.

Palabras Clave: Bruxismo. Estrés. Oclusión.

ABSTRACT

Stress under normal conditions is considered an adaptive response that does not have to be negative, the problem appears when this normal response is unbalanced and can manifest itself in an inadequate way, which would include bruxism, causing alterations at the dental level and in the function of the TMJ. Methodology: a descriptive study with a qualitative approach. Through a search of bibliographic sources in databases such as Scielo, Google Scholar, Scopus and PudMed,

where 38 relevant research papers were collected. Results: The studies analyzed have shown that stress produces abnormal muscular activity that results in grinding and clenching of the teeth causing tooth wear. This wear can be mild or very severe, in some cases the teeth become so worn that they may require endodontic treatment, and wedge-shaped lesions can also appear in the neck of the teeth, which if they progress too far can lead to tooth fracture. Another consequence of tooth wear is that the space between the mandible and the upper jaw decreases, which can cause unpleasant esthetic changes and can also favor the appearance of mouth holes. Conclusion: Bruxism and stress maintain an intimately established relationship, since, according to the studies reviewed, it can cause serious alterations in the occlusion of people, which can worsen if immediate corrective measures are not taken. These alterations not only cause damage to the esthetic level of the teeth, but also dysfunctions at the temporomandibular joint level.

Key words: Bruxism. Stress. Occlusion.

INTRODUCCIÓN

El bruxismo es considerado una actividad parafuncional músculo-mandibular repetitiva, caracterizada principalmente por apretamiento y/o rechinar dental. El bruxismo tiene dos diferentes manifestaciones circadianas: puede ocurrir durante la vigilia (bruxismo en vigilia) o durante el sueño (bruxismo del sueño); en ambos casos puede poner en riesgo la integridad del sistema estomatognático, siempre y cuando la fuerza de las actividades músculo-mandibulares que se ejerzan logre superar la capacidad adaptativa de los componentes fisiológicos.¹

Las actividades parafunciones (también conocidas como parafunciones oromandibulares) son patrones repetitivos de hiperactividad músculo-mandibular, no funcionales y mayoritariamente inconscientes, involuntarios o no intencionales, con sobrecargas biomecánicas. Según J. Okeson, existen microtraumas a repetición en los componentes articulares, musculares y dentales, por ejemplo: succión digital, respiración bucal, onicofagia, queilofagia, protracción lingual, apretamiento o rechinar dental (actividades bruxísticas), entre otras.²

Las actividades funcionales se encuentran controladas y dirigidas por medio de cuatro componentes fisiológicos básicos: la articulación temporomandibular, la oclusión dentaria, la información mecanosensitiva de sus respectivos tejidos de soporte (periodonto) y la neuromusculatura, este último uno de los componentes

fisiológicos básicos más importantes del SE, ya que es el responsable directo de la dinámica mandibular y articular.¹

El deterioro de la masticación es considerado como un factor de riesgo epidemiológico para la enfermedad de Alzheimer y la salud sistémica, esto con base en estudios realizados con ratas y ratones, los cuales indican que en ausencia de molares (y subsecuentemente una disfunción masticatoria), sumado a una dieta blanda a largo plazo, resulta en un déficit de la memoria y el aprendizaje, el cual se reduce considerablemente al restaurar los molares perdidos con coronas artificiales. Estos hallazgos indican un vínculo importante entre la estimulación inducida por la masticación y la función del hipocampo.^{3,4}

La primera gran observación para bruxismo es si la presencia de esta actividad muscular mandibular (AMM) se produce en el ciclo de sueño o en la vigilia del individuo, la que puede diferir en su naturaleza, responder a etiologías diferente y ser fuente de posibles consecuencias tanto positivas como negativas. Así, la tercera edición de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño (ICSD-3), considera al bruxismo de sueño (BS) como un trastorno del movimiento relacionado con el sueño.^{5,6}

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, ya que se realizó un estudio sobre el bruxismo, los trastornos temporomandibulares, y sus

afectaciones en el sistema estomatognático, así como opciones de tratamientos en pacientes jóvenes o adultos.

Se realizó una búsqueda de fuentes bibliográficas extensiva en diversas bases de datos digitales, tales como: SCielo, Google Scholar, Scopus, y PubMed, en las cuales se revisaron alrededor de 49 títulos, de los cuales se seleccionaron 38 artículos con la información más relevante para nuestra investigación. La búsqueda se realizó sin límite de fecha en inglés y español, de acuerdo a las palabras clave como bruxismo, etiología, Oclusión, sistema estomatognático, tratamiento.

- Criterio de inclusión:

Artículos y tesis en inglés y español

- Criterios de exclusión:

Cartas al editor, artículos que no estén en revistas indexadas.

- Aspecto ético:

Esta investigación es considerada sin riesgo, ya que es una revisión de literatura y no se requiere de la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH). Se basa en recolección de información para resumirla y exponerla.

Mediante el método inductivo, el presente trabajo de investigación inicia con la observación de los fenómenos particulares que provocan bruxismo y las alteraciones sobre el sistema estomatognático. Además, se aplica el método analítico, que realiza una revisión y análisis de la etiología, diagnóstico y tratamiento del bruxismo.

REVISIÓN DE LITERATURA

Concepto de Bruxismo

Es un padecimiento que está asociado a múltiples alteraciones funcionales médicas, sociales, psicológicas y odontológicas. El término bruxismo proviene del griego βρόχειν, que significa «apretar». Todos los seres humanos en algún periodo de su vida ejercen fuerzas musculares anormales en su sistema masticatorio.⁷ En la actualidad, al bruxismo se le considera como una

alteración neurológica inducida por cambios a nivel del sistema nervioso central (SNC).⁸

Figura 1. Bruxismo

Fuente: <https://www.gildentalclinic.com/bruxismo-consecuencias-soluciones/>

Etiología

La etiología del bruxismo en la actualidad sigue siendo motivo de debate científico, ya que esta manifestación a lo largo del tiempo se ha ido relacionando con variados factores de riesgo, en virtud de lo cual existe también variadas teorías al respecto. Se puede decir que hasta la fecha no se precisa del todo la causa del bruxismo, no obstante, se reconoce que el origen podría deberse a una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos.⁹

Se ha demostrado que el desarrollo de hábitos nerviosos manifestados en tensión muscular se presenta como mecanismo de expulsión de ansiedad.¹⁰ También se ha postulado la relación existente entre el bruxismo y ciertos factores psicosociales como agresión, hiperactividad, ansiedad y necesidad de autocontrol.¹¹

Los factores psicosociales consisten en factores individuales e interpersonales que tienen un impacto en la capacidad de adaptación del paciente; aquellos que presentan TTM pueden tener una personalidad o condición emocional que dificulte la resolución de las situaciones cotidianas del día a día. Algunos pacientes con TTM experimentan más ansiedad que los pacientes sanos, siendo los síntomas y signos clínicos una

manifestación de un problema de estrés emocional o trastornos psicológicos.¹²

Diagnóstico

Bruno & Restrepo¹³ resaltan que para cualquier diagnóstico resulta fundamental entender, que el bruxismo es un síntoma, en razón de lo cual, la evaluación debe estar orientada a evaluar los síntomas que lleven a un diagnóstico particular. En el caso del bruxismo del sueño, recomienda se lleve a cabo la evaluación del paciente de la siguiente manera:

- Anamnesis: evaluar calidad del sueño, alimentación, medicación, relato de los padres/familia sobre rechimiento dental, quejas de dolores musculares, cefaleas.
- Evaluar dieta, rutinas de sueño y características de la vía aérea.
- Ficha de examen clínico: evaluar desgastes dentales atípicos, úlceras y elevaciones lineales en la mucosa yugal uni o bilateralmente.
- Evaluación de la respiración.
- Evaluación de Trastornos Temporomandibulares (TTM).
- Evaluación a través de tomografía, cuando se requiera de un diagnóstico preciso.
- Evaluación de catecolaminas en orina, cuando se requiera determinar asociaciones precisas del bruxismo, con trastornos psiquiátricos u hormonales concomitantes

Clasificación del bruxismo

Se puede clasificar como primario o idiopático, cuando no hay comorbilidades médicas asociadas o causas claras identificables; secundario o iatrogénico, cuando se relaciona a condiciones psicosociales o médicas como los trastornos respiratorios del sueño, problemas neurológicos, condiciones psiquiátricas y el consumo de drogas o medicamentos

También se ha clasificado como bruxismo céntrico o de apretamiento, cuando existe presión sobre los dientes en posición de intercuspidad y está relacionado a la función anormal de los músculos masetero y temporal y

bruxismo excéntrico, cuando existe presión fuera del área de oclusión habitual, relacionado a la función anormal los músculos masetero, temporal y pterigoideos.

Fernández¹⁴ clasifica al bruxismo como leve, cuando se manifiesta solo algunas noches y no existen evidencias de lesiones en los dientes; bruxismo moderado, cuando se manifiesta todas las noches y está asociado a un problema psicosocial leve y bruxismo grave, cuando se manifiesta todas las noches, existe evidencia de lesión en los dientes y está asociado a problemas psicosociales graves.

Tipos de lesiones dentarias por Bruxismo

Abfracciones

Son lesiones consideradas de origen multifactorial, siendo su principal etiología trauma deslizante o excéntrico en donde cargas de diversa intensidad, frecuencia, duración y dirección, inducen tensiones por flexión a través del diente; la resistencia a la flexión produce tensión y compresión a nivel del fulcro, el cual en periodontos intactos se encuentra cercano al nivel de la unión cemento-esmalte (UCE).¹⁵

Figura 2. Abfracciones

Fuente: <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2015/od152g.pdf>

Atrición dentaria

Es el desgaste por fricción diente a diente que puede ocurrir durante la deglución con movimiento deslizante y

apretamiento excéntrico. El desgaste se vuelve severo durante el bruxismo con evidencia de una rápida pérdida de sustancia dental.¹⁶ En el bruxismo excéntrico (BN), la atrición proximal puede provocar una reducción del arco dentario.

Figura 3. Atrición dentaria

Fuente: <https://www.propdental.es/bruxismo/desgaste-dental/atricion/>

Abrasión dentaria

Se define como la fricción entre diente de un agente exógeno que provoca desgaste.¹⁷

Figura 4. Abrasión dentaria

Fuente: <https://www.cleardent.es/abrasion-dental/>

Corrosión dentaria

Es la pérdida de superficie dental por acción química o electroquímica. Existen dos fuentes de corrosión. La endógena como la bulimia, reflujo gastroesofágico, líquido crevicular y caries. La otra es exógena,

representada por alimentos, sustancias o bebidas con pH menor de 5,5, así como por medicamentos, drogas y abuso de alcohol.¹⁸

Lesiones mixtas

También existe la posibilidad de que los mecanismos de daño y desgaste dental no sean procesos puros sino compuestos, así que el BN puede ser agravado por la combinación con otros mecanismos de deterioro de la superficie dental (corona/raíz).¹⁵

Estrés y bruxismo

Desde una perspectiva clínica, el estrés puede ser descrito como «un proceso en el que las demandas ambientales comprometen o superan la capacidad adaptativa de un organismo, dando lugar a cambios biológicos y psicológicos que pueden situar a las personas en riesgo de enfermedad». ¹⁹

La conceptualización actual del estrés psicológico, está adscrita a un enfoque transaccional del comportamiento, por el cual los cambios experimentados por los individuos deben ser interpretados, según la estrecha relación (física y psicológica) entre la persona y el ambiente físico y social que le rodea. De este modo, experimentar tensión no es únicamente resultado de la ocurrencia de eventos externos o internos del sujeto, sino de la manera como se interpreten tales eventos. ²⁰

La relación del bruxismo y el estrés, postulada por Okeson,¹⁰ parece estar dada por el efecto directo de este último sobre los centros emocionales del cerebro: hipotálamo, sistema reticular y límbico; donde el efecto global es un incremento en la tonicidad muscular, lo que conlleva a desarrollar la parafunción. Por tanto, resulta alarmante saber que mientras más tardío sea el diagnóstico del bruxismo, peores serán las consecuencias, aún más si tenemos en cuenta que puede tomar años en que los primeros síntomas del bruxismo aparezcan.²¹

Tratamientos del Bruxismo

Farmacológico

Algunos estudios han reportado que el uso de benzodiazepinas (diazepam), relajantes musculares (metocarbamol), precursores de catecolaminas (L-dopa), antagonistas beta-adrenérgicos (propranolol)²², clonidina, clonazepam²³ y toxinas butolínicas²⁴, reducen la frecuencia del BS en adultos. En la población pediátrica se reporta el uso de hidroxicina²⁵; sin embargo, la evidencia aún no es concluyente sobre su eficacia. Por este motivo, tales medicamentos deben ser utilizados con cautela prefiriendo otros manejos más conservadores

Auriculopuntura

Se puede considerar que la auriculoterapia es una modalidad saludable, beneficiosa y de fácil aplicación para el control del Bruxismo, y que constituye una alternativa en su tratamiento. Al igual que en otros estudios, nuestros pacientes no presentaron complicaciones con el tratamiento auriculopuntural, que es considerado un proceder prácticamente inocuo, pues con el sólo se han informado dermatitis por contacto muy leves.²⁶

Tratamiento con Toxina Botulínica Tipo A (TB-A)

La TB-A induce la relajación muscular en aquellos músculos en los que se aplica; en el caso de los músculos maseteros disminuye la contracción muscular excesiva, tanto en reposo como durante los movimientos de masticación. El efecto clínico de la TB-A sobre el BRX puede observarse de 2 a 4 días después de la inyección inicial. La duración de sus efectos beneficiosos puede alcanzar hasta 6 meses cuando se realiza el tratamiento por primera vez, y podría ser más duradero si se siguen aplicando nuevas dosis de TB-A periódicamente.²⁷

No obstante, hay que recordar la posible participación del resto de músculos implicados en la masticación, siendo necesario examinar la participación de los músculos temporales y la de los pterigoideos, aunque es más difícil evaluar el papel que juegan debido a que su palpación es intraoral y el examen mediante ecografía no es accesible.^{27,28}

La aplicación de TB-A, en cualquiera de los músculos mencionados, es beneficiosa para reducir los signos y

síntomas del bruxismo, así como para reducir la hipertrofia muscular si ya se hubiera producido.²⁷ El uso de TB-A fue aprobado por primera vez en 1989 por la Food and Drugs Administration (FDA) en EE.UU, para el tratamiento del estrabismo y el blefaroespasma en humanos mayores de 12 años.

Técnica de inyección de TB-A

La TB-A se inyecta en cada masetero de forma bilateral, previa aspiración a fin de evitar la inyección intravascular. El frasco de Azzalure® se reconstituyó con 1 ml de solución salina fisiológica para lograr una difusión más homogénea en los músculos inyectados.²⁹

Se aplica la TB-A (Azzalure®) mediante jeringa de insulina con aguja incorporada 30 G de 12 mm (Braun®). Estimamos las unidades de TB-A utilizadas en cada paciente después de las mediciones ecográficas de cada músculo masetero en reposo y máxima contracción. Determinamos los puntos de inyección y las unidades de tratamiento en virtud de la potencia exhibida por cada uno de los 3 fascículos musculares. Las inyecciones se realizan en 3 puntos localizados en el tercio inferior del músculo masetero (Fig.). Se realiza la segunda inyección 2 semanas después de la primera, coincidiendo con la visita de control.²⁹

Figura 5. Puntos guía para la inyección de la TB-A en el masetero izquierdo, según la disposición de los fascículos

Fuente: Alcolea, Justo M., et al. Tratamiento del bruxismo con toxina botulínica tipo A. Estudio clínico prospectivo. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 2019;45(4):435-448.

Tratamiento fisioterapéutico de bruxismo y trastornos temporomandibulares

El tratamiento de fisioterapia del bruxismo debe consistir en un tratamiento global y multidisciplinar³⁰. De esta manera, algunas de las técnicas propuestas para el tratamiento del bruxismo son el uso de técnicas de relajación e imaginación con la finalidad de conseguir una relajación muscular. Para llevarlo a cabo se empieza con el entrenamiento de la respiración diafragmática y a continuación se sigue induciendo la relajación con técnicas de contracción-relajación en los segmentos más distales de la extremidad superior, para poco a poco irse acercando a los músculos más afectados.

Algunos ejercicios que se pueden recomendar serán los siguientes:³¹

- Automasaje: para pacientes donde el dolor es principalmente miofascial, se puede enseñar el automasaje de los músculos masticatorios. En caso de que haya una clara influencia por un factor postural por parte del cuello y los hombros, también se pueden recomendar ejercicios sobre estos músculos.
 - Para los músculos masticatorios es conveniente enseñar sobre todo la colocación de las manos y su distribución.
 - Para los músculos de cuello y hombros, se puede enseñar cómo utilizar pelotas de tenis para el masaje, y el paciente en posición de decúbito supino, llevar a cabo un automasaje con estas.
- Autoestiramiento: se ha demostrado, además que, si se lleva a cabo con calor, el estiramiento del músculo será mayor.

Férulas oclusales

Las férulas o planos oclusales han sido utilizadas desde hace más de un siglo, lo que genera controversia acerca de su verdadero valor terapéutico, destaca la importancia al reducir las manifestaciones clínicas en los pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular, pues mejoran la posición condílea al aumentar la

dimensión vertical a la vez que protege las estructuras dentarias y de sostén de fuerzas anormales que pueden desgastarse o alterarse.³²

Figura 6. Férula Oclusal

Fuente: <https://www.laguiaadelprotesico.site/ferulas-de-descarga/>

La utilización de las férulas oclusales, como aparatos de ortopedia funcional, conjuntamente con el proceder farmacológico, así como las técnicas manuales y de relajación, constituye un tratamiento clínicamente satisfactorio y efectivo, pues restablece las funciones de masticación, estética y fonética, evitando nuevas posiciones de contacto y trastornos de la oclusión que provocan la disfunción temporomandibular.³³

En un principio, hay que seguir las indicaciones del odontólogo, que por lo general indicará de llevarla puesta 24 horas. Es aconsejable pero no obligatorio, cuando si hay que llevarla puesta es por las noches, que es cuando se producen los movimientos involuntarios de la mandíbula. No se puede saber con exactitud cuánto puede durar, sin embargo, el rango suele estar entre los 5 y 10 años. Por ello es recomendable que volvamos a renovar estas férulas.

DISCUSIÓN

En el estudio de Von-Bischhoffshausen-P et al de 2017, realizado a los estudiantes de Odontología de 4to y 5to año de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde mediante el uso de cuestionarios y exámenes clínicos, utilizando el cuestionario de la Asociación Americana de Medicina del Sueño y la Escala de Depresión-Ansiedad y Estrés (DAS-21), se determinó que el 62 % de los estudiantes presentaron bruxismo, con predominio en mujeres. Todos los alumnos que presentaron bruxismo manifestaron niveles de depresión, ansiedad y estrés.³⁴ Este dato muestra que, durante el proceso de formación académica, un alto número de estudiantes pueden verse expuestos a grados de estrés elevados, lo que repercute claramente en la alteración de la oclusión mediante el bruxismo.

Así mismo, la investigación de Estrada & Evaristo en 2017, donde la muestra total de 181 estudiantes se dividió en los grupos masculino (M=84) y femenino (F=97), en el sexo femenino el 67% presentó algún grado de bruxismo y en el sexo masculino el 53,6%. El 100% de los estudiantes presentaba algún grado de estrés y ansiedad. El 44% de las mujeres y el 26,2% de los varones presentaron algún grado de sintomatología depresiva.³⁵

En un estudio de Aúcar & Díaz en 2018, realizado a 90 estudiantes de primer año de Medicina, Estomatología y Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey en el período comprendido entre octubre de 2018 y marzo de 2020, se determinó que más de la mitad de los examinados se diagnosticó como bruxópatas, con predominio del bruxismo céntrico. Los estudiantes de Medicina resultaron los de mayor afectación. Los síntomas más frecuentes fueron el dolor muscular, el apretamiento dentario referido, así como el dolor articular y los signos, la hipertrofia muscular y las facetas de desgaste parafuncional a nivel de esmalte.³⁶

En el trabajo de Mendiburo et al de enero-abril 2021, con una muestra de 66 estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), México, el 83,3 % (n=55) presentó algún nivel de estrés percibido. Con respecto al

bruxismo, el 86,4 % (n=57) tuvo presencia. Al correlacionar ambos, se identificó que los hombres son más afectados que las mujeres. Se observa reflejado en el bruxismo de sueño y en no deportistas. Se concluyó que sí existe una relación entre el estrés y bruxismo en estudiantes y deportistas.³⁷

Finalmente, en la investigación de Espinoza & Gómez de 2021, aplicada en 89 estudiantes de 8vo a 10mo ciclo de estomatología de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, se evidenció que el 60% no presentan el bruxismo., el 23,6% tienen bruxismo leve, el 11,2% presentan bruxismo moderado, y el 4,5% presentan bruxismo severo, el 17,1% presentan estrés bajo, el 74,3% presentan estrés moderado, el 8,6% presentan estrés alto, el 14,3% presentan ansiedad bajo, el 8,6% presenta ansiedad medio y el 77,1% presentan ansiedad alto. El estudio concluyó que si existe relación positiva ($p=0,002$), entre la presencia de bruxismo y el estrés y ansiedad.³⁸

CONCLUSION

El bruxismo y el estrés mantienen una relación íntimamente establecida, ya que, de acuerdo a los estudios revisados, puede provocar serias alteraciones en la oclusión de las personas, que pueden irse agravando de no tomarse correctivos inmediatos. Estas alteraciones no solo provocan un daño a nivel estético de las piezas dentarias, sino también, disfunciones a nivel de la articulación témporo-mandibular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fuentes-Casanova FA. Conocimientos actuales para el entendimiento del bruxismo. Revisión de la literatura. Rev ADM. 2018;75(4):180-186.
2. Tanaka EM. Medicina de la oclusión: redefiniendo la ortodoncia. Revista Científica Sociedad de Ortodoncia. 2014;1(1):9-13.
3. Aguirre-Siancas EE. La memoria y el aprendizaje y su relación con la masticación. Rev Mex Neuroci. 2014; 15 (6): 351-354
4. Chen H, Iinuma M, Onozuka M, Kubo KY. Chewing maintains hippocampus-dependent cognitive function. Int J Med Sci. 2015; 12 (6): 502-509.

5. F. Lobbezoo, J. Ahlberg, K.G. Raphael, P. Wetselaar, A.G. Glaros, T. Kato, et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. *J Oral Rehabil.*, 45(11)(2018), pp. 837-844.
6. G.J. Lavigne, P.A. Cistulli, M.T. Smith. *Sleep Medicine for Dentists: A Practical Overview*. (2nd Edition ed), Quintessence Publishing (2009). ISBN: 9780867154870
7. Johansson A, Haraldson T, Omar R, Kiliaridis S, Carlsson GE. A system for assessing the severity and progression of occlusal tooth wear. *J Oral Rehabil.* 1993; 20(2): 125-131.
8. Lazarov NE. The neurochemical anatomy of trigeminal primary afferent neurons. Bulgaria: Medical University Sofia. *Neuroscience Dealing with Frontiers*; 2012. ISBN: 978-953-51-0207-6.
9. Pinos, Patricia; Gonzabay, Efigenia; Cedeño, María. El bruxismo conocimientos actuales. Una revisión de la literatura. *RECIAMUC*, 2020;4(1):49-58.
10. Okeson, J. P. *Tratamiento de Oclusión y Afecciones Temporomandibulares*. 6a ed. Barcelona, Elsevier, 2008
11. Molina, O. F.; dos Santos, J.; Mazzetto, M.; Nelson, S.; Nowlin, T. & Mainieri, E. T. Oral jaw behaviors in TMD and bruxism: a comparison study by severity of bruxism. *Cranio*, 19(2):114-22, 2001
12. Lobbezoo, F.; Ahlberg, J.; Raphael, K. G.; Wetselaar, P.; Glaros, A. G.; Kato, T.; Santiago, V.; Winocur, E.; De Laat, A.; De Leeuw, R.; Koyano, K.; Lavigne, G. J.; Svensson, P. & Manfredini, D. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. *J. Oral Rehabil.*, 45(11):837-44, 2018
13. Bruno L, Restrepo C. Bruxismo del Sueño y Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño en Niños. Revisión narrativa. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*. 2016; 6(2): p. 99-107
14. Fernández O. C. Bruxismo en niños. *Salud Mil.* 2016; 35(2): 28-37
15. González Emsoto, Emilce Mayela; Midobuche Pozos, Elías Omar; Castellanos, José L. Bruxismo y desgaste dental. *Revista ADM*, 2015;72:(2).
16. Lehman ML, Meyers ML. Relationship of dental caries and stress: concentrations in teeth as revealed by photoelastic tests. *J Dent Res.* 1966; 45: 1706-1714.
17. Grippo J. Attrition, abrasión, corrosión and abfraction. *JADA*. 2004; 135: 1109-1118
18. Bodecher CF. Local acidity: a cause of dental erosion-abrasion. *Ann Dent.* 1945; 4(1): 50-55
19. Domínguez F. Trastornos psicológicos y su correlación etiopatogénica con el bruxismo [Tesis]. Madrid: Departamento de Psiquiatría, Universidad Autónoma de Madrid; 2013. p. 170
20. Díaz Martín Y. Estrés académico y afrontamiento en estudiantes de Medicina. *RevHumMed.* 2010; 10(1).
21. Silva Contreras AM. Bruxismo: su comportamiento en un área de salud. *Rev Ciencias Médicas Pinar del Río.* 2015;19(1):56-65.
22. Macaluso G. M., Guerra P., Di Giovanni G., Boselli M., Parrino L., Terzano M. G. Sleep bruxism is a disorder related to periodic arousals during sleep. *J Dent Res.* 1998;77: 565-573.
23. Huynh N., Manzini C., Rompre P. H., Lavigne G. J. Weighing the potential effectiveness of various treatments for sleep bruxism. *J Can Dent Assoc.* 2007; 73: 727-730.
24. Long H., Liao Z., Wang Y., Liao L., Lai W. Efficacy of botulinum toxins on bruxism: an evidence-based review. *Int Dent J.* 2012; 62(1): 1-5
25. Ghanizadeh A., Zare S. A. preliminary randomised double-blind placebo-controlled clinical trial of hydroxyzine for treating sleep bruxism in children. *J Oral Rehabil.* 2013; 40(6): 413-417
26. Parrilla, JM, et al. Aurículopuntura en el tratamiento del bruxismo. *Mediciego*, 2005;11(1).
27. Alcolea JM. Actualización sobre aplicaciones de la toxina botulínica en estética facial. *Cir. plást. iberolatinoam.* 2011; 37(1):81-90. 15.
28. Alcolea JM, Trelles MA. Actualización sobre aplicaciones en estética de la toxina botulínica en el

- tercio inferior de la cara. Cir. plást. Ibero-latinoam. 2011; 37(2):179-190
29. Alcolea, Justo M., et al. Tratamiento del bruxismo con toxina botulínica tipo A. Estudio clínico prospectivo. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 2019;45(4):435-448.
30. Ricard F. Tratado de osteopatía craneal, Articulación temporomandibular: análisis y tratamiento ortodóntico. 2ª ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana. 2005
31. Barbero González, Sergio; Buxó Casas, Oscar. La fisioterapia en la ATM y el bruxismo: valoración y tratamiento. 2016. Tesis de Licenciatura.
32. Castañeda Deroncelé M, Ramón Jiménez R. Uso de las férulas Oclusales en pacientes con trastornos temporomandibulares. MEDISAN. 2016; 10(4)
33. Sixto, Daniela Cruz; Sixto, Alejandro Javier Palacios; Falero, Dunia Milagros Labrador. Férula oclusal como alternativa de tratamiento para el bruxismo. Universidad Médica Pinareña, 2019; 15(3):412-417.
34. Von-Bischoffshausen-P, Kristine; Wallem-H, Andrea; Allendes-A, Alfonso y Díaz-M, Rodrigo. Bruxism and Stress Prevalence in Dentistry Students of the Pontificia Universidad Católica de Chile. Int. J. Odontostomat. 2019;13(1):97-102.
35. Estrada-Murillo, Nilvert. Evaristo-Chiyong, Teresa. Estados psicoemocionales y presencia de bruxismo en estudiantes de odontología peruanos. Odovtos. 2019;21(3):111-117
36. Aúcar LJ, Díaz HG. Bruxismo y estrés académico en estudiantes de las ciencias médicas. Rev Hum Med. 2020;20(2):401-420.
37. Mendiburu-Zavala, Celia Elena; Colli-Gonzalez, David Aarón; Lugo-Ancona, Pedro Ernesto y Penalzoza-Cuevas, Ricardo. Niveles de Estrés y Bruxismo Durante la Pandemia COVID-19 en Estudiantes y Deportistas Universitarios Evaluados de Manera Virtual. Int. J. Odontostomat. 2022;16(3):403-411.
38. Espinoza Santos, Meylli; Gómez Vargas, Evelin Milagros. Relación entre bruxismo, estrés y ansiedad en estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt–2021. 2021.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo